

МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

Ғайбуллаева М.У.

ShX-51-20 гуруҳ талабаси.

Хайитбоева М.А.

ShX-51-20 гуруҳ талабаси.

Туропов А.Р.

GM-52-19 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7739933>

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг баркамол авлодни тарбиялаш тўғрисидаги фикрлари халқни шу жумладан ёшларни ҳам ижтимоий тафаккурини ўзгартирмоқда. Яъни: “янги минг йилликда давлатларнинг, халқларнинг тақдирини моддий бойлик эмас, интеллектуал, яъни маънавий-маърифий бойлик ҳал қилади. Бундай бойлик устивор бўлган жойда моддий бойликнинг ўзи оқиб келади” деб таъкидлаганлар.

Республикада жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга катта эътибор берилаётганлигининг асосий сабаби, нафақат жисмоний, балки маънавий жиҳатдан ҳам баркамол авлодни вояга етказиш зарурияти билан изоҳланади. Чунки спорт халқни, миллатни ғурурини юксалтиради, маънавий куч-қувват бахш этади. Энг муҳими, жисмоний тарбия ва спорт соғлом турмуш тарзининг асосларидан бири сифатида ёшларнинг ўз имконият ва салоҳиятини, ўз жисмоний ва маънавий камолотини ошириш йўлида сарфлайди. Жисмоний тарбия ва спорт билан доимий равишда узлуксиз шуғулланиш болани ҳам жисмонан, ҳам руҳан тетик қилади, унинг бутун вижуди уйғун тарзда камол топади.

Республикада болалар ва ёшларнинг жисмоний саломатлиги ва маънавий бойлигини шакллантириш, жисмоний тарбия ва спортга меҳр-муҳаббатни сингдириш борасида шарт-шароитлар яратиб бериш, қишлоқ жойлардаги болалар ўртасида оммавий спортни ривожлантиришга алоҳида эътибор бериш, Ватанга садоқатли, келажакка ишончи бор, баркамол авлодни тарбиялаш, болалар ўртасида истеъдодли спортчиларни танлаб олишга эътибор бериш даркор.

Мамлакатимиз келажаги учун соғлом авлодни тарбиялаш ҳамда вояга етказишда жисмоний тарбиянинг аҳамияти жуда катта. Сўнгги йилларда спорт ва жисмоний тарбия ёшлар ҳаётининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг

“Ўзбекистонда болалар спортини ривожлантириш жамғармасини тузиш тўғрисида”ги 2002 йил 24 октябрдаги ПФ-3154 сонли Фармонида “Болаларни жисмоний ва маънавий тарбиялашнинг замонавий шакл ва услубларини, жинси ва ёшига қараб болаларга спорт кўникмаларини сингдиришнинг, спорт соҳасида иқтидорли болаларни ихтисослаштирилган спорт мактаблари ва марказларидаги машғулотларга танлаб олишнинг илмий асосланган тизимларини ишлаб чиқишни ташкил этиш ҳамда уларни тадбиқ қилишга кўмаклашиш” лозимлиги алоҳида таъкидланган.

Ўсиб келаётган ёш авлоднинг жисмоний ва маънавий саломатлигини шакллантиришнинг, уларга соғлом турмуш тарзига интилиш ва спортга меҳр-муҳаббатни сингдиришнинг ғоят муҳим шарти сифатида болалар оммавий спортини ривожлантиришни таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб турибди.

2004 йил 29 августдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 3481-сон Фармонини бажариш юзасидан ҳамда жисмоний ва маънавий соғлом ёш авлодни тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш, болаларни спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш, шунингдек спорт иншоотларидан самарали фойдаланишни таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 29 августдаги № 410-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги хузуридаги Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси фаолияти ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти жамғарма ҳомийлик кенгашининг раиси этиб сайланди. Қорақалпоғистон Республикаси Жуқорғи Кенгаш раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари минтақавий филиаллар ҳомийлик кенгашларининг раислари этиб тайинландилар.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 19 февралдаги Ф-1910-сонли фармоишига асосан тузилган Махсус комиссия томонидан “2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий Давлат дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ушбу лойиҳага асосан Президентнинг 2004 йил 21-майдаги ПФ 3431-сонли “Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури тўғрисида”ги Фармони эълон қилинди ва Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 9 июлда № 321-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорда белгиланган “Умумтаълим

мактаблари спорт базасини мустаҳкамлаш ва уларда спортни ривожлантириш” асосий асосий бандлардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги Болалар спортини ривожлантириш жамғармасининг асосий вазифаси қишлоқ жойларда ўқувчи-ёшларни жисмоний тарбия ва спортга оммавий жалб этиш умумий ўрта таълим тизимини такомиллаштиришнинг муҳим вазифаси яъни “2004-2009 йилларда Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури”нинг ажралмас қисми деб ҳисобланди ва болалар оммавий спортини ривожлантиришга ҳуқуқий асос яратилди. 2005 йилнинг 8 ноябрида Оқсаройда Президент Ислам Каримов раислигида Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги тасарруфидаги Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси Ҳомийлик кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.

Мамлакатимиз раҳбари мазкур йиғилишда Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси томонидан мамлакатимизда, айниқса, қишлоқ жойларда спорт инфратузилмасини барпо этиш ҳамда болаларни спортга оммавий жалб қилиш борасида амалга оширилган ишлар сарҳисоби, болалар спорт иншоотларини зарур жиҳоз ва анжомлар билан таъминлаш, уларни республикамизда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ҳамда қишлоқ жойларда болалар спортини ривожлантиришда маҳаллий ҳокимлик органларининг роли ва масъулиятини оширишга доир масалаларга алоҳида эътибор қаратди.

Булардан ташқари қишлоқ жойларда болалар спортини ривожлантириш, маҳаллий қизларнинг спорт билан шуғулланишлари учун керакли шарт-шароитларни таъминлаш, мураббий ўқитувчиларни, хусусан, аёл мураббийларни тайёрлаш ва олийгоҳларнинг жисмоний тарбия бўлимларига истисно сифатида қабул қилиш каби долзарб масалаларга алоҳида эътибор қаратди. Болалар спортини ривожлантириш жамғармасининг асосий шиори бўлиб “Спорт-спорт учун эмас, саломатлик учун хизмат қилиши керак” деб, алоҳида таъкидлаб ўтди Президентимиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1 Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.

2. Р.Т Казоқов,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68

3. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш, Замоनावий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
4. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П., Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш, SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR 1 ...
5. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари // Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
6. Buriyev, B. U., Muxiddinova, F. A. (2022). O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalarining psixologik va jismoniy tayyorgarligini sport yakka o'yinlari orqali shakllantirish. ILMIIY TADQIQOTLAR SAMMITI, 1(1), 145-149.
7. Buriyev, B. U., Djurabo'yev, A. M. (2022). Yosh voleybolchilar texnik va taktik mahoratlarini takomillashtirish va jismoniy tayyorgaliklarin amalga oshirish uslub va tamoyillari. Jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari nazariyasi, 1(1), 145-147.
8. Buriyev, B. U., Kadirov, R. R. (2021). Роль и место спортивных и подвижных игр в общей структуре учебно-производственной практики. 2021 yildao'tkazilgan XXXII yozgi Olimpiya, 1(1), 100-103.
9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш, Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.

Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.

13. Джўрабаев А. М., Махмудов А. И. Мувозанат машқларининг анатомо-физиологик ва биомеханик характеристикаси //миллий спорт турлари, этноспорт ва унинг назарий-амалий муаммолари” халқаро илмий-амалий анжуман. – Т. 1. – С. 594.

14. Djo'rabayev A.M., Bo'riyev B.O', M.Raximboyeva, Lidfulina Kumiya PARADZYUDOSHILARNI TEZKOR-KUCH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DINAMIK MASHQLARDAN FOYDALANISH //JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIY TADQIQOTLAR: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ONLAYN ANJUMANI. – Т. 1. – С. 300-303.

15. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Профессионально-педагогическая подготовленность тренеров и возможности её совершенствования с использованием обучающих тестов (в примере волейбола) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 192-200.

16. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Прессо-депрессорная разминка как эффективное средство настройки психофункциональной готовности спортсменов к соревнованиям //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 236-245.

17. Кдырова, МА; Абатова, ГН. МУШАКЛАРНИ ЧЎЗИЛТИРИШ-БЎШАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН РАЗМИНКА СПОРТЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ПСИХОФУНКЦИОНАЛ ШАЙЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 000 «Academic Research». – С. 343-352.

18. Каримов Б. З. О РОЛИ САМОСОЗНАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ КЛУБНЫХ КОМАНД УЗБЕКИСТАНА К СОРЕВНОВАНИЮ //Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики. – 2018. – С. 294-297.

19. Каримов, Бахтиёр Зиёвадинович ФОРМИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЧНЫХ СВОЙСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЮ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОГО РЕЗУЛЬТАТА В СОРЕВНОВАНИИ ПО БАСКЕТБОЛУ КЛУБНЫХ КОМАНД УЗБЕКИСТАНА //Проблемы педагогики. – 2022. 000 «Олимп»– С. 55-59.

20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111-23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Abdiev V. S. et al. Analysis of Transverse-Momentum Distributions of Charged Particles in Proton-Proton Collisions at Energies in the Range of ~ 7 TeV at the LHC //Physics of Atomic Nuclei. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 874-888.
25. Абдиев Б. Ш. и др. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В $\{p+p\}$ СОУДАРЕНИЯХ В ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ $\sqrt{s_{nn}} = 26.76$ ~ 7 ТэВ НА БАК //Ядерная физика. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 509-523.
27. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$ в аналах с выходом α -частиц в 160p -взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286
28. Юлдашев Б. С. и др. ОБРАЗОВАНИЕ И АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ С ЧАСТИЦАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДРОН-И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 6. – С. 334-338.
29. Олимов К. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕР ${}^7\text{Be}$ И СИСТЕМЫ $(\alpha + {}^3\text{He})$ В КАНАЛАХ С ВЫХОДОМ АЛЬФАЧАСТИЦ В 160p -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.

30. Юлдашев Б. С. и др. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ПРОТОНОВ В 160p-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 69-73.
31. Юсупова З. Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней Центральной Азии //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 3 (148). – С. 107-109.
32. Юсупова З. Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней Центральной Азии //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 3 (148). – С. 107-109.
33. Yusupova Z. K. The effectiveness of planning the training loads of discus throwers in the annual training process //Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика. – 2022. – С. 582-586.
34. Чуллиев С. И., Миралиева А. К. СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ.: 10.53885/edinres. 2022.87. 74.061 Чуллиев СИ-и. о. доцент., УзГУФКС, Чирчик. Миралиева АК-ст. преподаватель., ТГТУ им. И. Каримова, Ташкент //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 825-828.

